

د. أمل فوزي أحمد

دكتوراه في القانون - جامعة عين شمس ، رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان،مدرّب معتمد

رئيس تحرير مجلة الضاد الدولية للتكنولوجيا وعلوم المستقبل .

البريد الإلكتروني d.amalfawzy.217206@gmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/dr-amal-fawzy-97180b227

فلسفة استخدام الوسائط الرقمية بإجراءات التقاضي الرقمية

Philosophy of Using Digital Media in Digital Litigation Procedures

الملخص :

يتناول هذا البحث الأسس الفلسفية والقانونية لاستخدام الوسائط الرقمية في إجراءات التقاضي، في ظل التحول المتسارع نحو العدالة الرقمية، وما يفرضه ذلك من إعادة نظر في المفاهيم التقليدية للإجراءات القضائية. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن الوسائط الرقمية لا تُعد مجرد أدوات تقنية مساندة، بل تمثل إطارًا إجرائيًا جديدًا يؤثر بصورة مباشرة في ضمانات التقاضي، وفي كيفية ممارسة القاضي لسلطته التقديرية، وفي حقوق الخصوم.

ويحلل البحث مفهوم الوسائط الرقمية في المجال القضائي، وتمييزها عن مجرد الرقمنة الإدارية، مع إبراز طبيعتها المركبة التي تجمع بين البعد التقني والبعد القانوني. كما يتناول أثر استخدام هذه الوسائط على المبادئ الإجرائية الأساسية، وعلى رأسها مبدأ المواجهة، وعلانية الجلسات، وحق الدفاع، وضمائم المحاكمة العادلة، في ظل الاعتماد على منصات التقاضي عن بُعد، وتبادل المستندات إلكترونيًا، واستخدام الوسائط السمعية والبصرية في الإثبات.

ويبرز البحث التحديات القانونية والتقنية المرتبطة باستخدام الوسائط الرقمية، لا سيما ما يتعلق بأمن المعلومات، وسلامة الإجراءات، وإمكانية التلاعب أو الاختراق، ومدى كفاية الأطر التشريعية القائمة لمواكبة هذه التحولات. كما يناقش الدور المتغير للقاضي في البيئة الرقمية، وضرورة التوازن بين الاستفادة من الوسائط الحديثة والحفاظ على جوهر العدالة الإجرائية.

ويخلص البحث إلى أن نجاح التقاضي الرقمي يقتضي اعتماد رؤية فلسفية وقانونية متكاملة، تقوم على اعتبار الوسائط الرقمية وسيلة لخدمة العدالة لا بديلاً عنها، مع ضرورة وضع ضوابط تشريعية وتقنية واضحة تكفل حماية الحقوق الإجرائية وتعزز الثقة في منظومة العدالة الرقمية.

Abstract

This study examines the philosophical and legal foundations of using digital media in digital litigation procedures in light of the rapid shift toward digital justice. It is based on the premise that digital media are not merely technical tools but constitute a new procedural framework that directly affects litigation guarantees, judicial discretion, and the rights of litigants.

The research analyzes the concept of digital media within the judicial context, distinguishing it from mere administrative digitization, and highlights its dual legal and technical nature. It further explores the impact of digital media on fundamental

procedural principles, particularly the adversarial principle, the publicity of hearings, the right of defense, and fair trial guarantees, especially in the context of remote litigation platforms, electronic exchange of documents, and the use of audiovisual tools in evidence.

The study also addresses the legal and technical challenges associated with digital media, including information security, procedural integrity, risks of manipulation or cyber intrusion, and the adequacy of existing legal frameworks to accommodate these developments. Additionally, it discusses the evolving role of judges in digital environments and the need to balance technological efficiency with the preservation of core procedural justice values.

The study concludes that the effective implementation of digital litigation requires a comprehensive philosophical and legal approach that views digital media as a means to serve justice rather than replace it, supported by clear legal and technical safeguards to protect procedural rights and enhance confidence in digital justice systems.

الكلمات المفتاحية

التقاضي الرقمي، الوسائط الرقمية، الإجراءات القضائية، العدالة الرقمية، ضمانات المحاكمة العادلة، أمن المعلومات، دور القاضي

Digital litigation, Digital media, Judicial procedures, Digital justice, Fair trial guarantees, Information security, Judicial role